

FEMINICÍDIO E VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DO PARÁ NOS ANOS DE 2024 E 2025: UMA ANÁLISE GEOESPACIAL

Sophia Pimentel Ferreira Silva¹; Helen Cristina Figueiredo de Oliveira²; Vinicius Matheus Vasconcelos da Cruz³

^{1,2} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

³ Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ sophiapimentel2005@gmail.com; ² hcristinavelar.1991@gmail.com; ³ viniciusmatheusvc@gmail.com.

Eixo temático: SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial

Resumo

O feminicídio representa a forma mais extrema da violência contra a mulher e constitui um grave problema social no Brasil. Esse fenômeno está relacionado às desigualdades de gênero construídas historicamente na sociedade [1,2]. No Pará, compreender a distribuição espacial desse fenômeno exige considerar também as condições sociais e econômicas presentes nos diferentes municípios. Segundo o Atlas da Vulnerabilidade Social, a vulnerabilidade social está relacionada à insuficiência de recursos e oportunidades em áreas como renda, trabalho, educação e infraestrutura urbana, fatores que podem limitar o acesso da população a serviços públicos e redes de proteção [3]. Embora a vulnerabilidade social não seja uma causa direta do feminicídio, mulheres inseridas em contextos mais vulneráveis podem estar mais expostas a situações de violência e encontrar maiores dificuldades para acessar mecanismos de apoio e proteção. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo analisar a relação entre a vulnerabilidade social e a distribuição espacial dos casos de feminicídio registrados no estado do Pará nos anos de 2024 e 2025, utilizando técnicas de geoprocessamento e análise espacial. A pesquisa possui caráter descritivo e abordagem quantitativa. Foram utilizados dados do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e registros de feminicídio obtidos junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP) [4]. Os dados foram processados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), por meio do *software* QGIS. Inicialmente, realizou-se a espacialização das ocorrências com base nas coordenadas geográficas dos registros. Em seguida, foi aplicada a estimativa de densidade Kernel, técnica amplamente utilizada para identificar áreas de maior concentração de eventos no espaço geográfico [5]. A análise foi realizada em sistema de coordenadas projetadas SIRGAS 2000 / Brasil Policônica, adequado para cálculos de distância e área. Além disso, foram realizadas análises estatísticas em linguagem Python para relacionar os registros de feminicídio às diferentes classes do IVS. Os resultados mostraram que grande parte dos municípios paraenses está inserida nas categorias “alto” e “muito alto” de vulnerabilidade social. Em 2024, foram registrados 52 casos de feminicídio, enquanto em 2025 esse número aumentou para 63, representando crescimento aproximado de 21%. As análises espaciais identificaram concentração dos casos principalmente na Região Metropolitana de Belém e nas regiões sudeste e oeste do estado, evidenciando a formação de áreas com maior intensidade de ocorrências (*hotspots*) [5]. Verificou-se ainda que a maior parte dos registros ocorreu em municípios classificados com níveis “alto” e “muito alto” de vulnerabilidade social, enquanto não foram observados casos nas categorias “baixo” e “muito baixo”. Esses resultados indicam que o feminicídio ocorre com maior frequência em contextos de maior vulnerabilidade social, embora essa condição não explique isoladamente a ocorrência do crime.

Conclui-se que os casos de feminicídio concentram-se predominantemente em municípios com elevados níveis de vulnerabilidade social e que as técnicas de geoprocessamento e análise espacial constituem ferramentas importantes para identificar áreas prioritárias para ações de prevenção e fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres no estado do Pará.

Palavras-chave: Feminicídio; Vulnerabilidade social; Análise espacial; Geoprocessamento; Pará.

Resultado principal

Figura 1. Distribuição espacial da densidade Kernel dos casos de feminicídio registrados no estado do Pará nos anos de 2024 e 2025.

Fonte: Elaboração dos A'utores.

Figura 2. Distribuição dos casos de feminicídio segundo as classes do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS).

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] FRANÇA, A. J. M. C.; VALÁCIO, C. C.; SIVIERO, P. C. L.; MACHADO, C. J. Análise do perfil das vítimas de feminicídio no Brasil de 2010 a 2019. **Revista Foco**, v. 18, n. 9, e9928, p. 1-20, 2025.
- [2] TOLOSA, Tatiane da Silva Rodrigues; CHAGAS, Clay Anderson Nunes; LIMA, Cristiane do Socorro Loureiro. Caracterização do feminicídio na cidade de Belém (PA). **Revista Brasileira de Segurança Pública**, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 162-177, 2020.
- [3] COSTA, M. A.; MARGUTI, B. O. (Org.). **Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros**. Brasília: IPEA, 2015.
- [4] SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARÁ (SEGUP). **Consulta de Dados Estatísticos Criminais (CODEC)**. Belém: SEGUP, 2026. Disponível em: <https://codec.segup.pa.gov.br/>. Acesso em: 01 jun. 2026.
- [5] WEGLARCZYK, S. Kernel Density Estimation and Its Application. **ITM Web of Conferences**, v. 23, 00037, p. 1-8, 2018.